

**КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ГРАНУЛЕМЫ ГОРТАНИ.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ**

**ЛОР-врач Республиканского специализированного научного
центра оториноларингологии и головы и шеи**

Хуснитдинов Р.А.

Ташкентская медицинская академия

Ассистент кафедры ЛОР-болезней к.м.н.

Махамадаминова Ш.А.

Аннотация: В данной статье рассматриваются клиническое течение гранулемы гортани, степени патологического процесса и комплексное лечение

Ключевые слова: эндоскопии гортани, ГКС, опухолеподобное образование, оль и першение в горле, кашель, одинофагия, охриплость голоса.

Гранулема гортани – это опухолеподобное образование, представляющее собой разрастание грануляционной ткани в области голосового отростка черпаловидного хряща. Основными симптомами служат чувство инородного тела, боль и першение в горле, кашель, одинофагия, охриплость голоса. Гранулему диагностируют с помощью эндоскопии гортани, компьютерной томографии, биопсии с патогистологическим исследованием. В зависимости от этиологии лечение включает ингаляции ГКС, антирефлюксную терапию, фонопедическую коррекцию, микрохирургическое вмешательство.

Неспецифическая гранулема гортани – доброкачественное рецидивирующее поражение голосовых связок, возникающее в результате микротравм, хронического воспаления, функциональных нагрузок. Первое

описание постинтубационной гранулемы гортани принадлежит британскому анестезиологу Р. Дж. Клаусену. Среди всех опухолеподобных заболеваний гортани гранулемы составляют 3-4%. Чаще патология диагностируется у пациентов в возрасте 40-50 лет, однако встречается и в детской популяции. В современной отоларингологии актуальность гранулем гортани связана с высоким процентом рецидивов после лечения. Гранулемы гортани классифицируют на основании нескольких параметров: этиологии, локализации, давности существования. По возможным причинам выделяют следующие виды неспецифических гранулем[1]:

- Интубационные – возникшие вследствие интубации трахеи (преобладают у женщин).
- Контактные – образовавшиеся в результате неправильного голосообразования, ГЭРБ (чаще встречаются у мужчин).
- Идиопатические – не имеющие установленной причины.

В зависимости от давности образования гранулемы могут быть:

- незрелые – их «возраст» составляет от 2 до 5 недель; имеют ярко-красную окраску, неровную бугристую поверхность, легко кровоточат при контакте;
- зрелые – старше 5 недель, имеют гладкую блестящую поверхность, бледно-розовый цвет, хорошо выраженный сосудистый рисунок, не склонны к кровоточивости, могут иметь ножку.

Также различают первичные и рецидивные образования. С учетом локализации в области голосовых отростков гранулемы гортани могут быть односторонними и двусторонними. По распространенности ларингеальных гранулем, нарушению фонационной и дыхательной функций выделяют четыре степени патологического процесса:

- степень – гранулема не выходит за пределы голосовой складки, не приводит к сужению голосовой щели;
- степень – во время вдоха гранулема выходит за границы голосовой складки на 2-3 мм с одной стороны или 1-2 мм с каждой стороны, при этом фонация и дыхание не нарушены;
- степень – гранулема свисает с голосовой складки на 4-5 мм при одностороннем расположении или на 3 мм при двустороннем; во время фонации препятствуют смыканию голосовых складок, вызывая нарушения голоса;
- степень – гранулема выступает с одной стороны >5 мм, сужает голосовую щель, обуславливая фонаторные и дыхательные расстройства.

Единого подхода к терапии ГГ нет, очевидно, из-за того, что она характеризуется полиэтиологичностью. Чаще обоснованной является комбинированная терапия, включающая немедикаментозные и хирургические методы лечения. Неоперативными видами лечения ГГ являются голосовой покой или, по крайней мере, исключение перенапряжения голосовых связок, отказ от вредных привычек (курение и алкоголь) и от приема пищи за 3 часа до сна. Фармакологическими методами являются введение ботулотоксина А в мышцы гортани, использование ингибиторов протонной помпы (ИПП), ингаляции и полоскания препаратами различных групп: глюкокортикостероидами (ГКС), антибиотиками, антисептическими растворами[3, 4].

При необходимости хирургического лечения проводится резекция новообразования холодным инструментом или с применением лазерных технологий, из которых «золотым стандартом» считается использование CO₂ лазера³. Обязательным является гистологическое исследование резецированной ГГ для верификации диагноза. Отечественное

ретроспективное исследование терапии ГГ включало данные 19 пациентов, получавших комбинированную терапию [4].

До операции пациенты принимали ИПП и антибиотик, после чего была проведена лазерная резекция ГГ и инъекция пролонгированного ГКС в область дна раны. После операции пациентам был назначен голосовой покой в течение 7 дней, повторные осмотры через 2 и 3 недели, а затем через 1, 2, 3 и 6 месяцев после вмешательства. Количество рецидивов составило 4 случая (21 %) в сроки от 3 до 38 месяцев после операции[2]. Сравнительно большее по отношению к зарубежным исследованиям количество пациентов имели инфекционные причины развития ГГ.

На основании анализа динамики симптомов, хронологии их развития при инкубационной гранулеме можно с определенной долей достоверности утверждать, что клиническая картина заболевания зависит от характера постинкубационной травмы слизистой оболочки гортани. Мы вправе предположить, что травма может быть двух видов. Слизистую оболочку в самом узком месте гортани (голосовая щель) можно повредить инкубационной трубкой. В таком случае развитие гранулемы не зависит от длительности интубации.

В настоящее время при использовании армированных эластических инкубационных трубок это бывает редко. Второй вид инкубационной травмы связан с длительной инкубацией (5 и больше часов) и не соответствием размера трубки просвету гортани. Длительное давление на слизистую оболочку в области голосовых отростков черпаловидных хрящей ведет к изъязвлению слизистой оболочки с последующим гранулированием и развитием двусторонних гранулем[3].

При травме слизистой оболочки инкубационной трубкой чаще развиваются односторонние гранулемы. В специальной литературе вопросам этиологии, клиники, диагностики и лечения при неспецифических

гранулемах гортани, посвящены ряд работ в которых высказываются различные мнения, нередко, противоречивы. Особенно это относится к методам лечения и их эффективности по-разному сидят авторы о возможности прогнозирования результатов. Очень трудно судить об эффективности лечения (консервативного, хирургического, сочетают) по данным литературы, поскольку работы трудно сопоставить из-за неоднородности клинических наблюдений. Априори можно утверждать, что эффективность лечения зависит как от „зрелости“, „возраста гранулем“, так и от их величины. Не учитывая этих сведений, трудно четко сформулировать показания к тому или иному методу лечения, составить систему диагностики и лечения, а значит, трудно определить эффективность лечебного воздействия. Также самое можно отметить и о возможности сопоставления результатов лечения, сообщенных разными авторами. Все это свидетельствует о необходимости разработки клинической классификации неспецифических гранул гортани.

Лечение контактной гранулёмы может занимать довольно продолжительное время. Во многих случаях при образовании гранулёмы добиться в короткие сроки полного регресса образования довольно трудно. Лишь комбинированное лечение, включающее в себя терапевтические упражнения для голоса и соответствующее медикаментозное лечение с большим запасом терпения, приведут пациента к цели. Как правило, контактная гранулёма не подлежит оперативному лечению, т.к. часто наблюдаются рецидивы, которые могут возникнуть повторно уже через несколько недель после операции. Так как контактная гранулёма представляет собой воспалительную грануляционную ткань, в основе которой находится хрящевая ткань, т.е. надхрящница, операция в этой области часто приводит к значительному поражению хряща[4].

Тканевая реакция пораженного в ходе подобной операции хряща может привести к образованию избыточной воспаленной ткани, которая окажется значительно больше, чем изначальная контактная гранулёма. В особенности следует предостеречь от удаления контактных гранулём лазером. Так как одним из механизмов действия лазерной терапии является тепловая энергия, которая может повлечь за собой существенное тепловое поражение надхрящницы. Последующие затем рецидивы могут приобрести значительные масштабы. Поэтому решение об оперативном лечении гранулём голосовых складок должно быть тщательнейшим образом взвешено.

Подводя итоги, лечение контактной гранулёмы должно, в принципе, проходить по двум путям. С одной стороны, пациента следует обучить в рамках интенсивной голосовой терапии более мягкому голосообразованию и снижению гиперфункционального давления, т.к. причиной гранулёмы голосовых связок в большинстве случаев является перенапряжение голоса. В связи с этим пациенту рекомендуется щадящий режим голоса и, при необходимости, полный голосовой покой в течение нескольких недель.

С другой стороны, необходимо медикаментозное лечение гортанно-глоточного рефлюкса, ответственного в большинстве случаев за возникновение гранулём. В этой ситуации рекомендуется лечение ингибиторами протонной помпы (лекарственными препаратами, предназначенными для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта) в достаточно высокой дозировке.

Список литературы:

1. Гранулема гортани - причины, симптомы, диагностика и лечение (krasotaimedicina.ru)
2. Консервативная терапия при гранулеме гортани: возможно ли избежать операции? | Academy Plus (academy-plus.com.ru)

3. Неспецифические гранулемы гортани (клиника, диагностика и лечение)
- автореферат диссертации по медицине скачать бесплатно на тему 'Болезни уха, горла и носа', специальность ВАК РФ 14.00.04 (medical-diss.com)
4. Контактная гранулема | Wohlt Voice Medicine Worldwide